

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 4 – ABRIL 1998

**Hipoteca inmobiliaria y retroacción
de la quiebra**

**La expulsión de extranjeros sometidos
a juicio**

**La necesaria reforma de la LECrim. en
materia de investigación**

**Anteproyecto de la Ley de Justicia
de Menores**

4.ª) ¿Puede obtener el acreedor la anotación registral (preventiva) del embargo de los bienes adjudicados al cónyuge no deudor? La respuesta afirmativa a esta cuestión la brinda el artículo 144.2 del Reglamento Hipotecario. En este precepto se admite expresamente la posibilidad de efectuar anotaciones de embargo de bienes conyugales inscritos como privativos, siempre que la demanda se dirija contra quien figure como titular registral, *sea o no el cónyuge deudor*. Aunque la partición de bienes haya sido inscrita en el Registro, y todos los bienes conyugales figuren como privativos, se puede obtener la anotación del embargo, siempre que se acredite la preexistencia del crédito, y se dirija la demanda contra ambos cónyuges (STS de 17 de noviembre de 1987).

En la sentencia que se analiza, las deudas del cónyuge de la actora con la Tesorería de la Seguridad Social habían sido contraídas durante los cuatro años anteriores a la disolución de la sociedad de gananciales, lo cual demuestra la preexistencia del crédito. El otro requisito, consistente en demandar al titular registral del bien, puede ser suplido —como seguramente ha ocurrido en este caso— por la notificación del apremio administrativo (STS de 19 de febrero de 1992).

5.ª) ¿Puede prosperar una demanda de tercería del cónyuge no deudor, en la que se oponga al embargo de los bienes que le han sido adjudicados tras la liquidación de la sociedad de gananciales? Con base en los citados preceptos del Código Civil (arts. 1317 y 1401), y en las respuestas proporcionadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a las cuestiones que han sido analizadas, cabe concluir tajantemente que la tercería no puede prosperar, puesto que, como ya se ha dicho, la responsabilidad de los bienes gananciales adjudicados al cónyuge no deudor subsiste, y el acreedor puede reclamar del Juez ejecutante que el crédito se haga efectivo sobre ellos.

Bernardino X. Muñiz Calaf
(Universidad Complutense)

§ 132.—CASOS EN QUE PROCEDE RECURSO DE CASACION FRENTE A SENTENCIA RESOLUTORIA DE AUDIENCIA AL REBELDE

José Luis Ortega Avilés c. Urbanizadora El Alamo, S.A.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia 935/1997, de 27 de octubre, recurso núm. 2617-1993.

Civil: recurso de casación (audiencia al condenado en rebeldía: resolución de compraventa).

Magistrado Ponente: Almagro Nosete.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La entidad Urbanizadora El Alamo, S.A., promovió un juicio de menor cuantía contra don José Luis Ortega Avilés y otras cuatro personas más pidiendo la resolución de un contrato de compraventa, el pago de frutos y rentas y la indemnización de daños y perjuicios. Los demandados no comparecieron y fueron declarados en rebeldía. La demanda fue estimada en primera instancia. Uno de los codemandados compareció y presentó recurso de apelación, que fue desestimado. Posteriormente, el Sr. Ortega Avilés, también codemandado, promovió recurso de audiencia al rebelde ante la Audiencia Provincial, la cual dictó sentencia declarando no haber lugar a dicho recurso. Contra dicha sentencia presentó entonces el Sr. Ortega Avilés recurso de casación. La Sala Primera del Tribunal Supremo, en fase de admisión, decidió admitir a trámite el recurso de casación, sin perjuicio de reexaminar su admisibilidad ulteriormente, cosa que hace en la sentencia.

Fallo

Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto, imponiendo al recurrente las costas causadas y la pérdida del depósito constituido.

Fundamentos de Derecho

Primero: La cuantía del asunto principal del que dimana la sentencia, dictada en apelación, del incidente sobre recurso de audiencia al rebelde, suscitado por la parte que hoy recurre en casación, determinó que el Ministerio Fiscal, al evacuar el traslado para informar sobre la admisión preliminar del recurso, pidiera a esta Sala que se acordara la inadmisión total del recurso al no superar el valor de la demanda los 6.000.000 ptas. exigidos por el art. 1687 LEC, dado el precio de venta del inmueble objeto del contrato y la aplicabilidad del art. 481.7 LEC. La parte, notificada de la providencia con traslado del citado informe, adujo, entre otras razones, el carácter no formalista de la reforma de la Ley 10/1992 en orden al recurso de casación y la naturaleza autónoma del proceso de audiencia al rebelde en relación con el proceso principal, así como que, una revisión del valor de la finca arrojaría una cifra superior a los 6.000.000 ptas.

Segundo: Se admitió, no obstante, el recurso, sin perjuicio, de reconsiderar el dictamen, en su caso, para el momento de la vista, sin duda por la razón implícita de la falta de unanimidad, entonces, de la jurisprudencia sobre la admisión del recurso de audiencia al rebelde, en relación con su dependencia de las reglas generales que seguía el asunto principal. También se hizo, constar, por error, inducido probablemente por el que padeció el recurrente al consignar la fecha del escrito de interposición del recurso, que la preparación del mismo se hizo en efecto, con anterioridad a la Ley 10/1992, dato absolutamente erróneo puesto que la sentencia que se recurre es de fecha de 19 de abril de 1993.

Tercero: En este estado de la cuestión, llegado este momento de la votación y fallo del recurso, deben rechazarse, definitivamente, los argumentos de defensa relativos al carácter no formalista de la Ley 10/1992, puesto que no se pueden confundir los límites cuantitativos de admisibilidad de un recurso que constituyen una legítima opción legislativa, con el vicio del formalismo o rigor sin causa o desproporcionado en la aplicación de la Ley,

ni considerarse que la «cuantía» de un pleito puede variar en atención a revalorizaciones o nuevos posibles precios de mercado que tenga la cosa u objeto base de su cálculo en el momento de instar la demanda, cuando éstas no hayan sido objeto de impugnación.

Cuarto: En particular debe tomarse en consideración la doctrina acerca de la admisión, ya consolidada de esta Sala, sobre los recursos de casación contra sentencias dictadas en apelación en recurso de audiencia al rebelde, expuesta, detenidamente, en Auto de 18 de febrero de 1997, y otros muchos anteriores, cuyos argumentos reproducimos: A) No debe admitirse el recurso con base en que la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias definitivas recaídas en juicios cuya cuantía sea inferior a 6.000.000 ptas. aparece excluida en el art. 1687.1 c) LEC, o sostenerse por el contrario que el recurso de casación cabe al amparo del específico art. 779 misma Ley, por lo que a esta Sala le corresponde ahora optar por una u otra interpretación, bien entendido que en esta materia de acceso a la casación civil no viene constitucionalmente obligada a escoger la más favorable al recurrente, sino la más acorde con la propia legalidad procesal que gobierna la materia, dado que ningún precepto de nuestra CE autoriza indiscriminadamente el recurso de casación civil como formando parte del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 14/1982, 214/1988, 230/1993, 267/1994, 291/1994, 315/1994, 37/1995 y 46/1995). B) La citada cuestión a resolver tiene un planteamiento en sí mismo sencillo: si se atiende a la literalidad del párrafo segundo del art. 779 LEC, que no contiene salvedad alguna como la expresión «en su caso» o similar, cabría el recurso de casación; por el contrario, si se opta por una interpretación sistemática que conecte el citado art. 779 con el núm. 2 art. 1690 y con el art. 403 haciendo que todos ellos confluyan sobre los núms. 1, 3 y 4 art. 1687, de modo que en tal caso la sentencia que declare haber lugar o no a oír al litigante condenado en rebeldía sería simplemente equiparable a la sentencia definitiva del proceso a los efectos de ser recu-

rrible en casación pero siempre que tal sentencia definitiva también lo fuese, entonces no cabría recurso de casación, por ser evidente la exclusión de tal recurso de los juicios de menor cuantía en que la misma sea inferior a 6.000.000 ptas. C) En este trance, la Sala, que no desconoce haberse atendido a la literalidad del art. 779 en algún auto anterior resolutorio de recurso de queja (así el de 3 de marzo de 1994 en recurso de queja 3284/1993), si bien con la cautela de dejar a salvo su criterio definitivo al reexaminar la cuestión en fase de admisión o en el plenario, entiende que debe inclinarse decididamente por la interpretación sistemática anteriormente expuesta, de acuerdo con el precedente representado por la STS de 11 de mayo de 1993 que declaró inadmisibile un recurso de casación contra sentencia recaída en incidente de audiencia al rebelde dimanante de juicio de cognición, y sentar el criterio general, con proyección de futuro y aplicado ya en AATS de 25 de abril (rec. 725/1995), 16 (rec. 3190/1994) y 16 de mayo de 1995 (rec. 2057/1994), 5 (rec. 1825/1995) y 12 de septiembre (rec. 2005/1995), 10 (rec. 2015/1995) y 24 de octubre de 1995 (rec. 1755/1994), 9 de julio (rec. 1552/1996), 15 de octubre (rec. 174/1996), 31 de octubre (rec. 2842/1996) y 24 de diciembre de 1996 (rec. 802/1995), de que las sentencias que declaren haber lugar o no a oír al litigante condenado en rebeldía sólo serán recurribles en casación si también lo son las sentencias definitivas del juicio principal, o sea, dicho con otras palabras, si por razón del proceso de que se trate cabe recurso de casación a tenor del art. 1687.1, 3 y 4 LEC. Con esta interpretación se logra la adaptación sistemática del repetido art. 779, que no fue modificado por las reformas de 1984 ni de 1992, al régimen de la casación civil resultante de las mismas; se adecua igualmente la norma a las reformas orgánicas producidas desde la LOPJ 1985 e incluso desde antes, ya que no debe olvidarse la cuestión, tratada en la citada STS de 11 de mayo de 1993, de que las Audiencias a las que se refería la LEC eran las antiguas Territoriales y el art. 779 se refería a las sentencias firmes dictadas por los Jueces de Primera Instancia, excluyendo-

se en cambio de ulterior recurso por el art. 786 la sentencia resolutoria del incidente cuando la definitiva hubiera sido pronunciada por el Juez municipal en juicio verbal, mención que se ha sustituido por la de Juez de Paz por la Ley 10/1992; y, en fin, se evita la anomalía de que sea recurrible en casación la sentencia resolutoria de una cuestión a la postre incidental, por específica que sea, no siéndolo la del juicio principal, consecuencia no querida

por la ley según se desprende del art. 1690.1 y que, de producirse, acarrearía otra de mayor envergadura, como la de permitir al litigante rebelde, por la vía del recurso de casación contra la sentencia que le deniegue la audiencia, entorpecer la ejecución de una sentencia no recurrible en casación y cuyo procedimiento de ejecución estaría por tanto igualmente excluido por la ley de tal recurso (art. 1687.2 LEC y SSTC 231/1991 y 199/1994).

Quinto: Por todas las razones expuestas ha de estimarse que concurre una causá de inadmisión que, en este trámite, se transforma en causa de desestimación, conforme a reiterada jurisprudencia (SSTS de 14 de octubre de 1994, 8 de octubre de 1996, 25 de febrero y 14 de julio de 1997). La desestimación del recurso apareja la imposición de costas y la pérdida del depósito constituido (art. 1715 LEC).

COMENTARIO

La presente sentencia analiza la cuestión de en qué casos cabe recurrir en casación la sentencia que decide la petición de audiencia del condenado en rebeldía. El régimen de recursos frente a la resolución que resuelve la fase de concesión o denegación de audiencia al rebelde depende de cuál sea el tribunal competente, lo que, como es sabido, depende a su vez de cuál fue el tipo de tribunal que dictó la resolución firme que puso fin al proceso en el que el demandado estuvo en rebeldía. Pues bien, tanto la determinación del tribunal competente para conocer de la audiencia al rebelde como el régimen de recursos frente a la resolución que concede o deniega la audiencia distan de ser cuestiones claras en todos los casos.

Empecemos por enunciar los casos que no suscitan dudas. En primer lugar, según los artículos 785 y 786 LEC, los Juzgados de Primera Instancia son competentes para sustanciar la audiencia al rebelde frente a sentencias firmes dictadas por los Juzgados de Paz de su partido. Los artículos 785 y 786 LEC fueron reformados en 1992, pero únicamente para cambiar la alusión originaria de la Ley a los Juzgados municipales por la actual alusión a los Juzgados de Paz, siendo en lo demás idéntica la redacción originaria y la actual. En este caso, resulta claro que frente a la sentencia que dicte el Juzgado de Primera Instancia concediendo o denegando la audiencia no cabe recurso alguno, porque así lo dispone expresamente el artículo 786 LEC. En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 780 LEC —que mantiene su redacción originaria— el Tribunal Supremo es competente para conocer de la audiencia al rebelde en aquellos casos en que él mismo dictó la sentencia o resolución firme. Tampoco en este caso ofrece duda alguna, porque lo dice el citado artículo, que frente a la sentencia que dicte el Tribunal Supremo no cabe recurso alguno.

Son los restantes casos los que suscitan dudas. El único precepto que, en principio, regula la cuestión es el artículo 779 LEC: «A la audiencia que haya dictado la ejecutoria, o a cuyo distrito pertenezca el Juzgado de primera instancia cuya sentencia haya quedado firme, corresponde el conocimiento de estos incidentes. Contra la sentencia que los resuelva declarando haber o no lugar a que se oiga al litigante condenado en rebeldía, no se dará otro recurso que el de casación». El artículo 779 LEC atribuye la competencia a la *audiencia*. Está claro que el precepto se refiere a las extinguidas Audiencias Territoriales, pues se trata de la redacción originaria. El problema consiste cabalmente, como señala la sentencia que se comenta, en que el artículo 779 LEC no ha sido acomodado, a diferencia de los artículos 785 y 786 LEC, antes vistos, a la organización territorial del orden civil resultante de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de demarcación y planta judicial. El legislador de 1992 se acordó de retocar los artículos 785 y 786 LEC, pero se olvidó del artículo 779 LEC. Pues bien, la interpretación usual y aceptada en la práctica es la de que la referencia que en el artículo 779 LEC se hace a la *audiencia* debe entenderse hoy por hoy hecha a la Audiencia Provincial. Por otra parte, también resulta usualmente admitido que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocen de la audiencia al rebelde en aquellos casos en que la sentencia que adquirió firmeza fue dictada por ellas, sea en única instancia o en casación. Como digo, ésta es la interpretación usualmente admitida en la teoría y en la práctica. Sin embargo, esta interpretación dista de estar clara, pues, salvo error u omisión por mi parte, no se adivina cuál es su base legal. Así, en primer término, no está nada claro que la referencia que el artículo 779 LEC hace a la *audiencia* deba entenderse hoy hecha a las Audiencias Provinciales.

Suele decirse que las Audiencias Provinciales son las *sucesoras* de las Audiencias Territoriales, pero esto es sólo una forma de expresarse. Ciertamente las Audiencias Provinciales asumieron la mayor parte de la carga competencial de las Audiencias Territoriales, porque se convirtieron (vid. art. 56 de la Ley de demarcación y planta) en los tribunales con competencia para resolver los recursos devolutivos frente a las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia (vid. art. 82. 4 LOPJ). Pero desde luego la Ley Orgánica del Poder Judicial, al regular su competencia objetiva y funcional, no les atribuyó competencia para conocer de la audiencia al rebelde. Y no se diga que la audiencia al rebelde es *lato sensu* un recurso, porque en cualquier caso ello permitiría fundar su competencia para conocer de la audiencia al rebelde cuando la resolución firme hubiera sido dictada por un Juzgado de Primera Instancia, pero no cuando hubiera sido dictada por la Audiencia Provincial misma. En segundo término, tampoco hay norma expresa que atribuya a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de las solicitudes de audiencia al condenado en rebeldía. En materia de rescisión de sentencias firmes, la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Tribunales Superiores de Justicia competencia en ciertos casos para la revisión, pero no para la audiencia al rebelde. El único órgano jurisdiccional al que la Ley Orgánica atribuye el conocimiento de lo que la misma denomina *otros recursos extraordinarios* es el Tribunal Supremo. Así, el artículo 56.1.º LOPJ establece que «la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley». Cabría pensar que, dado que este artículo dice *los que establezca la Ley*, el Tribunal Supremo sólo conocerá de aquellos recursos extraordinarios que las leyes procesales le atribuyan expresamente. En mi opinión, sin perjuicio de que, dadas las difíciles relaciones entre Ley Orgánica del Poder Judicial y leyes procesales en materia de competencia, no cabe excluir que éstas atribuyan la competencia para conocer de esos otros recursos extraordinarios y, paradigmáticamente de la audiencia al rebelde, a órganos distintos del Tribunal Supremo —como, por ejemplo, ha hecho la LPL—, el inciso final del artículo 56.1.º LOPJ no es una mera norma de remisión a lo que disponga la ley procesal civil (pues en tal caso dichos preceptos deberían decir «que le atribuya la Ley»), sino que se trata de una norma atributiva de competencia, es decir, salvo que otra norma legal disponga otra cosa, el Tribunal Supremo tiene atribuida la competencia para conocer de los recursos extraordinarios que existan. A falta de atribución expresa de competencia al regular los recursos extraordinarios, el artículo 58.1.º LOPJ actúa como norma de cierre, atribuyendo al Tribunal Supremo la competencia residual para conocer de dichos recursos. De este modo, hoy por hoy, a salvo el supuesto previsto en los artículos 785 y 786 LEC, la competencia para conocer de las solicitudes de audiencia al rebelde corresponde al Tribunal Supremo. Soy consciente de que la interpretación que sostengo pugna con lo que se sostiene de forma prácticamente unánime por la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, creo que es la interpretación correcta. De aceptarse esta interpretación, el problema del régimen de recursos no se plantea, porque contra las resoluciones del Tribunal Supremo concediendo o denegando la audiencia no cabría recurso alguno, y no sólo por lo dispuesto en el artículo 780 LEC —que sería sólo aplicable a los casos en que la audiencia se diera frente a sentencias firmes dictadas por el propio Tribunal Supremo— sino porque por aplicación del régimen general de recursos contra las sentencias del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno.

En todo caso, teniendo en cuenta que la interpretación generalmente aceptada no es la que sostengo, sino la primeramente apuntada, procede plantearse cuál es, partiendo de esa solución, el régimen de recursos frente a la resolución que decide sobre la concesión o no de audiencia. Dejando de lado los casos en que de la audiencia al rebelde conocen los Juzgados de Primera Instancia o el Tribunal Supremo, que son, como ya se ha dicho, casos claros en los que la irrecurribilidad de la sentencia está expresamente establecida por la ley, el problema se centra, por tanto, en los casos en que de la audiencia al rebelde conocen las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia. La cuestión es cómo interpretar el artículo 779 LEC, que dice que «contra la sentencia que los resuelva declarando haber o no lugar a que se oiga al litigante condenado en rebeldía, no se dará otro recurso que el de casación». Según la sentencia que se comenta, el problema consiste en optar entre una interpretación *literal* del artículo 779 LEC y una interpretación *sistemática* del mismo que lo ponga en conexión con los artículos 1687, 1690 y 403 LEC. El Tribunal Supremo opta por la que denomina interpretación sistemática y para ello aduce, en síntesis, dos argumentos: la necesidad de adecuar el artículo 779 LEC al régimen de la casación resultante de las reformas procesales de 1984 y 1992, así como a la nueva organización del orden civil; y la necesidad de evitar la anomalía de que sea recurri-

ble en casación la sentencia dictada en la audiencia al rebelde cuando no lo era la sentencia que se dictó en el proceso principal.

Antes de sentar conclusión alguna sobre la mayor o menor corrección de esta solución, conviene aportar algunos datos históricos. En efecto, como señala la sentencia, las *audiencias* a las que se refería originariamente el artículo 779 LEC —que no ha modificado su tenor literal durante la vigencia de la LEC— eran las Audiencias Territoriales, que eran las únicas con competencia civil (hasta que en 1968 se atribuyó competencia en apelación en ciertas materias a las Audiencias Provinciales). Y además debe tenerse en cuenta que en el sistema originario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (*vid.* art.1689) había lugar al recurso de casación contra todas las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias (con las excepciones señaladas, pero sólo para el recurso por infracción de ley, por el artículo 1694). El artículo 1690. 2.º se encargaba de precisar que tenían el concepto de definitivas las sentencias que declarasen haber o no lugar a oír al litigante condenado en rebeldía. Por tanto, el artículo 779 LEC no era sino una reiteración de lo que ya establecían los preceptos reguladores de la casación. Ese carácter reiterativo tenía, siguiendo a MANRESA (*vid. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 5.ª ed., Madrid, 1929, tomo VI, págs. 575 y 578) una justificación: dejar claro que la sentencia declarando haber lugar o no a oír al rebelde era una sentencia definitiva y no una sentencia resolutoria de un incidente y, por tanto, que el recurso procedente era el de casación y no el de súplica (*vid.* arts. 402 y 403 LEC). No cabía duda, por tanto, de que toda sentencia dictada por una Audiencia resolviendo la solicitud de audiencia al rebelde era recurrible en casación (siendo la única duda posible —aunque difícilmente verosímil en la práctica, dada la naturaleza de la audiencia al rebelde— si cabía el recurso de casación por infracción de ley en aquellos casos en que la audiencia se solicitara frente a una sentencia firme dictada en un juicio de menor cuantía). Este era el régimen originario de recursos en materia de audiencia al rebelde. Y el mismo no se vio afectado por las reformas que, de un lado, atribuyeron competencia civil a las Audiencias Provinciales (Ley de 20 de junio de 1968), ni, de otro lado, que admitieron casación por infracción de ley en los juicios de menor cuantía por encima de cierta cuantía (300.000 pesetas, según la Ley de 23 de julio de 1966, que dio nueva redacción al artículo 1694 LEC). Debe tenerse en cuenta que, hasta 1984, la novedad introducida en 1966 de que en los juicios de menor cuantía cupiera o no el recurso de casación en función de la cuantía del pleito afectaba sólo al recurso de casación por infracción de ley, mientras que el recurso de casación por quebrantamiento de forma cabía en todo caso. En síntesis, las sentencias dictadas por las Audiencias declarando haber lugar o no a oír al rebelde eran en todo caso recurribles en casación. Y existía desde luego un gran paralelismo entre los casos en que cabía recurso de casación contra la sentencia dictada en la audiencia al rebelde y los casos en que cabía recurso de casación en el previo proceso en que se dictó la sentencia en rebeldía.

Sentado cuanto antecede, ¿cabe pensar que, pese a no haber sido tocado el artículo 779 LEC, la reforma de la casación producida en 1984, así como, aunque en menor medida, la operada en 1992, afectan a la recurribilidad en casación de la sentencia resolutoria de la audiencia al rebelde? Lo más lógico es pensar que así es y, por tanto, que la solución de la sentencia es acertada. Si, como hemos visto, el sentido del artículo 779 no era sino aclarar que la sentencia resolutoria de la audiencia al rebelde es una sentencia definitiva (como sigue diciendo el artículo 1690.2.º) y no una sentencia incidental, pero al tiempo en la actualidad las únicas sentencias definitivas recurribles en casación son las señaladas en el artículo 1687, entonces la conclusión está servida. Cosa distinta es que el actual régimen de recursos de la audiencia al rebelde se considere desacertado y oscuro, como consecuencia del acarreo histórico y de sucesivas reformas urgentes y parciales. Porque, a poco que se piense, no tiene ningún sentido un sistema en el que la sentencia que decide sobre un medio de rescisión de sentencias firmes pueda o no ser recurrible no sólo en función de la variedad de órganos competentes, sino en función de la cuantía del pleito en que se dictó la sentencia firme cuya rescisión se pide.

I. Díez-Picazo

